

EFICÁCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO UTILIZANDO A AURICULOTERAPIA NA DOR LOMBAR: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157661

Ricardo Cysneiros Fernandes¹

Ivanilda Verçoza Lima²

Rosileide Alves Livramento³

RESUMO

Apresentação: A Lombalgia é caracterizada pela presença de dor ou desconforto localizado abaixo das costelas e acima da região glútea, sendo uma das queixas musculoesqueléticas mais comuns globalmente. Embora o tratamento convencional geralmente envolva fisioterapia e a prescrição de medicamentos, como analgésicos simples, opioides e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), outras abordagens têm demonstrado resultados notáveis. A auriculoterapia, por exemplo, surge como uma alternativa viável para o alívio da dor lombar. **Objetivo:** O objetivo central deste estudo é aprofundar a compreensão dos benefícios da auriculoterapia no tratamento da dor lombar, sob a perspectiva do tratamento fisioterapêutico. **Metodologia:** Para alcançar esse objetivo, realizou-se uma revisão integrativa, considerando estudos publicados no

período de 2013 a 2023. **Resultados:** A revisão integrativa destaca de forma evidente os benefícios da auriculoterapia no âmbito do tratamento fisioterapêutico da dor lombar, fornecendo uma análise abrangente das vantagens dessa abordagem terapêutica. No entanto, mais estudos são necessários para determinar a eficácia da auriculoterapia

Palavras-chave: Auriculoterapia, Dor lombar, Tratamento, Fisioterapia.

ABSTRACT

Presentation: Lower back pain is characterized by the presence of pain or discomfort located below the ribs and above the gluteal region, being one of the most common musculoskeletal complaints worldwide. While conventional treatment typically involves physiotherapy and the prescription of medications, such as over-the-counter painkillers, opioids, and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), other approaches have shown remarkable results. Auriculotherapy, for example, emerges as a viable alternative for alleviating lower back pain. **Objective:** The central aim of this study is to deepen the understanding of the benefits of auriculotherapy in the treatment of lower back pain from the perspective of physiotherapeutic intervention. **Methodology:** To achieve this goal, an integrative review was conducted, considering studies published between 2013 and 2023. **Results:** The integrative review clearly highlights the advantages of auriculotherapy in the context of physiotherapeutic treatment of lower back pain, providing a comprehensive analysis of the benefits of this therapeutic approach. However, further studies are needed to determine the effectiveness of auriculotherapy.

Keywords: Auriculotherapy, Low back pain, Treatment, Physiotherapy.

1. INTRODUÇÃO

Conforme Natour (2014), a coluna vertebral adulta possui quatro curvaturas sagitais: torácica, lombar, sacral e cervical. As curvaturas torácica e sacral são consideradas primárias, pois seguem a direção da

coluna vertebral fetal, resultando da diferença de altura entre as partes anterior e posterior dos corpos vertebrais. Já as curvaturas cervical e lombar, côncavas na parte posterior, formam-se após o nascimento devido à diferença de espessura entre as partes anterior e posterior dos discos, incluindo a cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea.

As vértebras lombares ocupam a região lombar entre o tórax e o sacro. À medida que suportam um aumento de peso em direção à extremidade inferior da coluna vertebral como descrito por Moore (2018), essas vértebras têm corpos maiores, contribuindo significativamente para a espessura da região inferior do tronco no plano mediano. Seus processos articulares inicialmente se estendem verticalmente, mas mudam para uma orientação mais coronal à medida que a coluna desce.

Musculatura principal do dorso é composta por dois grupos. Os músculos extrínsecos do dorso abrangem músculos superficiais e intermediários, que desempenham funções diferentes, controlando movimentos dos membros e respiração, respectivamente. Os músculos intrínsecos e profundos do dorso são responsáveis pela atuação direta sobre a coluna vertebral, produzindo movimentos e mantendo a postura. (Dangelo e Fattini, 2017),

Almeidda e Kraychete (2017) destacam a relevância da dor lombar, um problema que afeta a maioria dos adultos, causando desconforto abaixo do rebordo costal e acima da linha glútea superior. A persistência dessa dor por mais de três meses é classificada como crônica, afetando negativamente a qualidade de vida.

Segundo Candotti, Stroschein e Noll (2021), a dor lombar é uma condição comum entre trabalhadores, frequentemente desencadeada por posturas inadequadas e má adaptação ao ambiente de trabalho.

A dor lombar (DL) como uma sensação dolorosa na região posterior do corpo, abrangendo a área entre a margem inferior da décima segunda

costela e a prega glútea, podendo persistir por pelo menos um dia, com ou sem dor nas pernas (MAIA, 2021).

Stump, Kobayashi e Campos (2016) explicam a lombociatalgia como uma condição dolorosa que se irradia da margem inferior costal à prega glútea, com potencial de se estender até as pernas. Essa dor pode ter origem na compressão da hérnia discal ou em problemas miofasciais, sendo frequentemente associada a más posturas, lesões ou processos inflamatórios degenerativos. A sobrecarga e pressões constantes na coluna lombar podem levar a danos articulares e aumentar o risco de doenças degenerativas e traumas locais ou regionais.

Conforme ressaltado por Lizier, Perez e Sakata (2013), a diversidade de causas da desordem musculoesquelética pode dificultar a identificação de uma técnica terapêutica universalmente eficaz, visto que ela pode ter origens diversas, incluindo fatores degenerativos, mecânicos-posturais e inflamatórios, entre outros.

O desalinhamento da ATM (Articulação Temporomandibular) é um dos transtornos que podem contribuir para a dor lombar, evidenciando a interconexão do corpo humano e a importância de uma abordagem holística para obter resultados eficazes (CONCEIÇÃO ET AL, 2022)

Guerra et al. (2018) relatam que aproximadamente 70 a 80% da população mundial experimentará dor lombar em algum momento de suas vidas, muitas vezes devido a fatores como idade, peso corporal e atividade física, podendo resultar em faltas ao trabalho, prejudicando os aspectos sociais e econômicos.

A dor crônica pode ter um impacto significativo na qualidade de vida, resultando em sofrimento, tratamento sem sucesso, dependência de medicamentos, isolamento social, dificuldades no trabalho e alterações emocionais, além de limitações nas atividades laborais, de lazer e na capacidade funcional (STEFANE ET AL. 2013).

Pudles e Delfino (2013) enfatizam a importância de abordar a dor lombar antes que se torne crônica por meio de práticas como ginásticas laborais, alongamentos e hidroginástica, medicina chinesa e aliados a uma dieta equilibrada. Ressaltam também a necessidade de buscar orientação profissional e evitar o isolamento, dado que a dor e o sofrimento podem levar à depressão, tornando mais desafiador reverter esse quadro.

A auriculoterapia é uma das técnicas da acupuntura utilizadas pela Medicina Tradicional Chinesa (MTC) na qual pontos específicos do pavilhão auricular são estimulados promovendo a melhora das desordens energéticas, sendo indicada para o tratamento de diversas doenças, tais como: doenças musculares, inflamatórias e metabólicas. Os estímulos em auriculoterapia podem ser realizados por meio de sementes, agulhas semipermanentes, agulhas sistêmicas e ímãs magnéticos. Diversos estudos têm demonstrado o efeito da auriculoterapia no alívio dos sintomas e no tratamento da lombalgia (YONG, et al 2019).

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFITO) incluiu a acupuntura como uma técnica complementar às especialidades fisioterapêuticas em 1985. Além disso, a medicina complementar foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1978. Em 2017, a auriculoterapia foi ampliada e incluída na atenção primária como uma abordagem para promover a saúde, devido à sua capacidade de tratar uma ampla variedade de patologias. (ARTIOLI, TAVARES E BERTOLINI, 2019)

Na visão de Wen (2011), a acupuntura, originada na China na idade da pedra, é uma técnica em evolução que busca a cura por meio de agulhas, sementes de mostarda e mocha. A teoria subjacente envolve o equilíbrio de energias superficiais e profundas e a correção de deficiências, como calor e frio, para alcançar a homeostase do corpo.

Segundo Kurebayashi et al. (2014), a auriculoterapia, uma técnica milenar relacionada à acupuntura, parte da filosofia de que o corpo humano é um

sistema integral e a orelha está conectada a todas as partes do corpo. Portanto, essa abordagem pode ser eficaz no tratamento de desequilíbrios energéticos, físicos e mentais, uma vez que tudo no corpo está interconectado através do sistema nervoso, incluindo órgãos e partes do corpo que respondem a estímulos em pontos específicos da orelha.

Assim, torna-se claro que indivíduos com dor lombar apresentam disfunções motoras associadas a alterações sociocognitivas. Na reabilitação, a utilização de terapias alternativas (PICS) se mostra relevante objetivando a melhora da dor e da funcionalidade e melhora na qualidade de vida do paciente, minimizando os problemas sociais causados pela perda de funcionalidade pela dor. Essa pesquisa tem o objetivo de agregar informações sobre auriculoterapia e analisar os seus benefícios na melhora da dor lombar, função e melhora na qualidade de vida do paciente.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura sendo composta por artigos científicos, revistas científicas e livros. As bases de dados utilizadas foram: Scielo (Scientific Electronic Library Online), PubMed (National Library of Medicine) e PEDro (Physiotherapy Evidence Database), utilizando os seguintes descritores: auriculoterapia, dor lombar, lombalgia e seus correspondentes em inglês, podendo estar no título ou no resumo. Além disso, a biblioteca da Fаметro também foi utilizada para pesquisa de livros que abordem sobre os descritores citados anteriormente.

Os critérios de inclusão determinados no presente trabalho são: artigos que abordem sobre a dor lombar relacionada ao tratamento com a auriculoterapia, artigos que utilizem a auriculo como tratamento em patologias na região da coluna vertebral; artigos publicados em português e inglês entre o período de 2013 a 2023. Os critérios de exclusão determinados são: artigos que relatem o tratamento além da

auriculoterapia em outras patologias não relacionada a dor muscular ou dor lombar e artigos indisponíveis na íntegra.

A coleta de dados resultou em: 06 livros, pertencentes a biblioteca da Fametro, e 25 artigos, sendo 02 do Scielo, 20 do PubMed, 03 do PEDro.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

No quadro 1, estão demonstradas as características dos estudos inclusos nesta revisão bibliográfica, apresentando os seguintes itens: autor, ano de publicação, tema, base de dados e resultados. Dessa forma, foram incluídos: x estudos do PubMed, x Scielo, x PEDro representando 10 estudos sobre o referido tema.

Quadro 1 – Resultados da pesquisa.

A n o	Au tor	Título	Ba se de da do s	Principais resultados
2021	SILVA, et. al	Efeitos da auriculoterapia com sementes mostarda na dor lombar crônica de profissionais de enfermagem	Scielo	A terapia com sementes demonstrou ser uma forma satisfatória de tratamento, promovendo um aumento do limiar de dor a pressão na coluna lombar dos voluntários investigados no presente estudo.
	OLI	Auriculoterapia e dor lombar: uma		A acupuntura chinesa possui grande potencial para aliviar as dores causadas pela lombalgia.

2022	VEIRA, G. G. et. al	revisão de literatura	Pe Dr o	Atualmente, essa prática é recomendada pela OMS por não ter efeitos colaterais registrados e por ser eficaz na redução da dor. Nesse contexto, encontramos vários estudos que apoiam essa perspectiva.
2022	SILVA, P. G. E.	Efeitos da auriculoterapia em pacientes com dor lombar crônica: um estudo de caso	Sci elo	Sendo assim no referente estudo foi observado uma melhora considerável com apenas 5 semanas de tratamento, com redução de 7,2 para 2,3 pontos na EVA, melhorando em 68,05% o nível de dor, já a qualidade de vida observou-se uma melhora de 3,3 para 9,0 pontos, ou seja, uma melhora de 172,72% na qualidade de vida dos participantes
2020	GRANÇA, A. et al	Uso da auriculoterapia no controle da lombalgia, ansiedade e estresse de profissionais do sistema penitenciário	Pe Dr o	A auriculoterapia mostrou-se promissora neste contexto ocupacional, podendo trazer benefícios diretos aos profissionais, tanto em relação a disposição pra o exercício laboral quanto para a promoção da quailidade de vida
2020	MORAIS,	Auriculoterapia e redução da dor musculoesquelética crônica.	Pe Dr o	A redução da dor musculoesquelética crônica foi eficaz com a auriculoterapia, revelando-se como uma opção a ser considerada para promover a saúde

18	X. B. et al			e recuperar o bem-estar dos indivíduos.
2014	MA RIGANA, M.	Auriculoterapia no tratamento da dor lombar: protocolo: Randomizado	Pub Med	Os efeitos sobre a dor e a flexibilidade lombar parecem ser significativo e, portanto, este protocolo pode ser considerado como um tratamento mais completo para a saúde da região lombar dor.
2021	ZHANG, G; et al	Efeito da auriculoterapia na dor lombar crônica Um protocolo para revisão sistemática e meta-análise.	Pub Med	A auriculoterapia mostrou eficaz no tratamento a curto prazo para melhora na dor lombar e no tratamento para outras patologias como, ansiedade e outros transtornos
2016	USHIHAMA, A	Efeito de uma única sessão de acupuntura auricular na intensidade da dor e no controlo postural em indivíduos com dor lombar	Pub Med	Testámos a hipótese de que uma única sessão de EA seria suficiente para reduzir temporariamente a dor e melhorar o equilíbrio em indivíduos com lombalgia. Os resultados confirmaram parcialmente a hipótese. Enquanto uma única sessão de EA foi eficaz

	.et al	crónica: um estudo controlado e aleatório		para reduzir momentaneamente intensidade da dor, a EA não melhorou o equilíbrio corporal
2 0 1 7	ZH AO, H. Et. al	Terapia auricular para o tratamento da dor crónica em adultos: Uma síntese de evidências	Pu b M ed	Com base nos nossos resultados, as auriculo podem diminuir a intensidade da dor em doentes com dor crónica. Este impacto positivo não parece ter sido afetado pela duração do tratamento, e começou a diminuir 3 meses após a conclusão do tratamento
2 0 1 8	YO NG L. et. al	Efeito da acupuntura mão- orelha na dor lombar crônica: um ensaio clínico randomizado	Pu b M ed	Os paciente sob o tratamento com auriculoterapia obteve melhor melhora na função física, dor lombar e eficácia geral quando comparado com aqueles sob o tratamento padronizado de acupuntura. Além disso, O efeito do tratamento foi melhorado ainda mais no grupo da auriculo, mas não nos outros dois grupos, sugerindo uma eficácia a longo prazo quando se utiliza a auriculoterapia para tratar lombalgia.

Fonte: Autor 2023

O tratamento de sintomas musculoesqueléticos crônicos pode ser abordado de maneira farmacológica, não farmacológica ou por meio de uma combinação de ambas. Entre as opções terapêuticas não relacionadas a medicamentos, as práticas integrativas e complementares

(PICs) merecem destaque. Essas abordagens incorporam estímulos naturais com o propósito de prevenir complicações, promover a saúde e facilitar a recuperação. No Brasil, a inclusão dessas práticas na oferta de cuidados de saúde teve início na década de 1980, com a criação do Sistema Único de Saúde, visando a introdução de novas estratégias e abordagens no cuidado com a saúde (MORAIS et al 2018).

YONG et al (2018) relatou que historicamente, a auriculoterapia se originou no antigo Egito há 2000 anos e foi desenvolvida por um médico francês chamado Paul Nogier no século XX. O francês relatou muitos casos de isquialgia e dor lombar que foram tratados com sucesso por cauterização da concha auricular. Com base nessas experiências bem-sucedidas, surgiu a ideia de um feto invertido projetado na orelha, descrevendo a possível localização de partes do corpo representadas na orelha, como as costas, o peito e o pescoço, as extremidades, a cabeça e os órgãos internos.

Ushinohama et al. (2016) também destacam que, em comparação com medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, a auriculoterapia possui efeitos colaterais mínimos e é relativamente econômica. Além disso, a auriculoterapia pode ser uma alternativa à acupuntura, uma vez que o indivíduo tratado não precisa permanecer deitado ou partes sensíveis mostrar, e pode ser facilmente aplicada em qualquer lugar (por exemplo, em casa, no escritório, em centros médicos). As opções não farmacêuticas disponíveis para gerenciar a dor lombar, a auriculoterapia se destaca, como mencionado por Silva et al. (2021). A auriculoterapia, uma técnica da acupuntura, utiliza os pontos no pavilhão auricular para tratar diversas condições de saúde, uma vez que esses pontos representam um microsistema do corpo humano.

Nesses locais, ocorre uma comunicação entre o ambiente interno e externo do corpo, o que faz com que terapias como ventosa, do-in, acupuntura e outras desencadeiem respostas reflexas para o tratamento de diversas doenças. Atualmente, existem esferas metálicas disponíveis

como alternativa às sementes de mostarda e colza, levando em consideração que a auriculoterapia não envolve perfurações, sendo não invasiva, como destacado por Silva (2022). Zhang et al. (2021) A estimulação dos acupontos auriculares regula o Qi, ativa os meridianos e sistemas colaterais, e tem sido bem-sucedida no tratamento de problemas de saúde. Além disso, um número crescente de estudos tem confirmado a eficácia da auriculoterapia no tratamento da dor lombar crônica, apoiando as conclusões de Silva.

Tanto Oliveira et al (2022) quanto Graça et al (2020) concordam que a auriculoterapia é uma abordagem terapêutica eficaz para reduzir a dor lombar e melhorar a mobilidade, especialmente em casos crônicos ou agudos em que analgésicos convencionais podem ser limitados. Ambos destacam a capacidade da acupressão auricular para aliviar a dor e promover o bem-estar, harmonizando corpo e mente. Marignan (2014) também apoia essa eficácia, observando melhorias imediatas na postura e na redução da dor lombar com a auriculoterapia. Portanto, esses autores concordam sobre a importância da auriculoterapia como uma terapia viável em vários contextos, incluindo o tratamento da dor lombar.

Além disso, uma revisão sistemática conduzida por Zhao et al. (2017), que englobou 8 estudos sobre dor perioperatória, 4 sobre dor aguda e 5 sobre dor crônica, revelou um impacto positivo da auriculoterapia no alívio da dor pós-operatória. No entanto, o efeito da auriculoterapia no tratamento da dor crônica ainda permanece incerto. Até o momento, não foram identificadas revisões sistemáticas especificamente voltadas para investigar a eficácia da auriculoterapia no tratamento da dor crônica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A auriculoterapia ainda carece de uma base acadêmica sólida, com uma quantidade limitada de estudos disponíveis, o que limita a sua adoção generalizada. No entanto, nos países ocidentais, a prática da auriculoterapia está crescendo em popularidade devido à sua praticidade

e à notável melhoria observada nos pacientes, tudo isso com um método acessível, rápido e não invasivo.

Apesar de ser uma técnica de longa data, amplamente difundida no oriente e agora ganhando popularidade no ocidente graças às Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS), a auriculoterapia continua sendo uma área pouco explorada, com uma carência de artigos científicos dedicados ao assunto. Portanto, há uma clara necessidade de promover novos estudos e pesquisas nessa área.

5. REFERENCIAS

ALMEIDDA, D. C.; KRAYCHETE, D. C. **Low back pain–adiagnostic approach / Dor lombar–uma abordagem diagnóstica.** (2017).

ARTIOLI, D. P.; TAVARES, A. L. F.; BERTOLINI, G. R. F. **Auriculoterapia: neurofisiologia, pontos de escolha, indicações e resultados em condições dolorosas musculoesqueléticas: revisão sistemática de revisões.** (2019).

CANDOTTI, C. T.; STROSCHEIN G. R.; NOLL, G. M. **Efeitos Da Ginástica Laboral Na Dor Nas Costas E Nos Hábitos Posturais Adotados No Ambiente De Trabalho.** (2021).

CONCEIÇÃO, H. N. S.; AZEVEDO, T. C.; SANTOS, A. C. J.; XAVIER, M. R. S. R. Comorbidities Associated With Temporomandibular Joint Disorders And The Role Of Central Sensitization: Sistematic Review. (2022).

DANGELO, J. G; FATTINI, C. A. **Anatomia humana–Sistêmica e Segmentar.** 3º ed. Editora Atheneu, (2007).

GRAÇA, Bianca Carvalho; NASCIMENTO, Vagner Ferreira; FELIPE, Raquiel Naiele Ramos; ANDRADE, Amanda Cristina de Souza; ATANAKA, Mariana; TERÇAS-TRETTEL, Ana Cláudia Pereira. **Uso da auriculoterapia no controle da lombalgia, ansiedade e estresse de profissionais do sistema penitenciário**(2020).

GUERRA, I. C.; SÁ, K. N.; SILVA, M.; BAPTISTA, A.; MATOS, M. A.; LESSA, I. Prevalência de dor Lombar crônica na população da cidade de Salvador. (2018).

KUREBAYASHI, L. F. S.; SILVA, M. J. P. **Chinese auriculotherapy to improve quality of life of nursing team Auriculoterapia china para melhorar la calidad de vida de equipe de enfermagem.** (2014).

LIZIER, D. T.; PEREZ, M. V.; SAKATA, R. K. **Exercícios para tratamentos de lombalgia inespecífica.** (2013).

MARIGNAN, M. **Auriculotherapy Treatment Protocol for Low-Back Pain: A Randomized Trial,**(2014).

MOORE, K. L.; DALLY, A. F.; AGUR, A. M. **Anatomia orientada para clínica.** 8° ed, (2018).

MORAIS, X. B.; ONGARO, J. D.; ALMEIDA, F. O.; LUZ, E. M.; GRECO, P. B.; MAGNAGO, T. S. **Auriculoterapia e redução da dor musculoesquelética crônica,** (2020).

NATOUR, J. **Coluna Vertebral conhecimentos básicos.** 1D. (2004).

OLIVEIRA, G. G.; GAMARRONA, T. F.; OLIVEIRA, D. T. R. **Auriculoterapia e dor lombar: uma revisão de literatura.** (2022).

SILVA, G. P. A.; ARAÚJO, R. G. M.; GUERINO, R. M. **Efeitos da auriculoterapia com sementes de mostarda na dor lombar crônica de profissionais de enfermagem**(2021).

SILVA, P. G. E. **Efeitos da auriculoterapia em pacientes com dor lombar crônica: um estudo de caso**(2022).

STEFANE, T.; SANTOS, A. M.; MARINOVIC, A.; HORTENSE, P. **Low Back Pain: Pain**

Intensity, Disability And Quality Of Life Original Article (2013).

STUMP, P. R. N. A. G.; KOBAYASHI, R.; CAMPOS. A. W. **Lombociatalgia**. Rev. dor 17 (suppl 1), (2016).

USHINOHAMA, A.; CUNHA, B. P.; COSTA, L. O.; BARELA A. M.; FREITAS, P. B. Effect of a single session of ear acupuncture on pain intensity and postural control in individuals with chronic low back pain: a randomized controlled trial, (2015).

WEN, T. S. **Acupuntura Clássica Chinesa**, Editora Cultrix; 15ª edição, (2011).

YONG, L.; MIN, Y.; TAO, L.; XIAOLONG, Z.; WEN, T.; MINGYA\NG, G.; YONGHE, H. Effect of hand-ear acupuncture on chronic low-back pain: a randomized controlled trial , (2019).

ZHANG, G.; ZHANG, L.; DENG, Y.; SHEN, Y.; WANG, X; YU, Y. **Effectof** auriculotherapy on chronic low back painA protocol for systematic review and meta-analysis (2021).

ZHAO, H.; TAN, J.; WANG, T.; JIN, L. **Auriculartherapy for chronic pain management in adults: A synthesis of evidence**(2015).

¹ Acadêmico do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

² Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

³ Orientadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil